

MAKTABGACHA TA'LIMDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

¹Agzamova Malohat Nadjimovna, ²Xolsaidova Nilufar Qobil qizi

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi dotsenti, PhD,

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272766>

Annotatsiya. Bolalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi: ta'lim, tajribali o'rganish, ota-onalarning ishtiroki, ommaviy axborot vositalari va texnologiyalar, jamoatchilik ishtiroki, rol modellari va real hayotdagi ilovalar. Ushbu mexanizmlar bolalarning kelajakdagi moliyaviy farovonligi uchun poydevor qo'yib, moliyaviy masalalarga oid bilim, ko'nikma va munosabatlarni berish uchun sinergid tarzda ishlaydi, ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish mexanizmlari va ularni amaliyotda qo'llash shart sharoitlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, ta'lim, tarbiya, maktabgacha ta'lim

Аннотация. Повышение экономической грамотности детей предполагает многогранный подход: образование, обучение на основе опыта, участие родителей, средства массовой информации и технологии, участие сообщества, образцы для подражания и практическое применение. Эти механизмы работают синергетически, предоставляя детям финансовые знания, навыки и отношения, закладывая основу для их будущего финансового благополучия.

Ключевые слова: экономическая грамотность, финансовая грамотность, образование, воспитание, дошкольное образование.

Abstract. Building economic literacy in children involves a multifaceted approach: education, experiential learning, parental involvement, media and technology, community engagement, role models, and real-life applications. These mechanisms work synergistically to provide children with financial knowledge, skills, and attitudes, laying the foundation for their future financial well-being.

Keywords: economic literacy, financial literacy, education, upbringing, preschool education.

KIRISH

Mavzu dolzarbligi: Statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizning aksariyat fuqarolari iqtisod va moliya sohasida boshlang'ich bilim, ko'nikma va malakalarga ega emas, natijada shaxsiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlay olmaydi. Ko'pgina sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh avlod o'z daromadlarini oqilona boshqarishga, mumkin bo'lgan moliyaviy xavflarni to'g'ri baholashga qodir emas. Bu, o'z navbatida, ular tobora ko'proq moliyaviy firibgarlik qurboni bo'lishlariga olib keladi. Moliyaviy savodxonlik dasturlarini qabul qiluvchi va amalga oshiruvchi mamlakatlar soni yil sayin ortib bormoqda. Xususan, Yevropada aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan 180 dan ortiq dastur mavjud. Ko'pgina ota onalar moliyaviy bilim pul soliq va ijtimoiy ta'minot bolalar uchun juda qiyin masala deb o'ylashlari mumkin. Biroq, jamiyatning mexanizmlari va rollarini o'rganish orqali siz pulning dunyoda qanday ishlashini tushunishingizni chuqurlashtirasiz. Bunday pul bilimi pul haqida qayg'urmasdan yashash uchun zarurdir. Agar bolalar erta yoshdanoq pul qanday ishlashini tushunsalar, kelajakda ular o'z mablag'lari va aktivlarini to'g'ri boshqarishlari mumkin bo'ladi.

Eng muhimi, bu bilimlarni egallash orqali kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy muammolarni hal qilish osonroq bo‘ladi.¹

Shundan kelib chiqib ushbu tadqiqot maqsadi Maktabgacha yoshdagi bolalarda Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish mexanizmlarini o‘rganish shaxsning iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarni qanday egallashi, tushunishi va qo‘llashini aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqot maqsadi samarali ta‘lim strategiyalarini ishlab chiqish, ongli qarorlar qabul qilishni rag‘batlantirish va umumiy iqtisodiy farovonlikni oshirishga yordam beradi.

MAVZU YUZASIDAN ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishni maktabgacha yoshdan boshlash kerak, chunki iqtisodiy savodxonlik bolaning barcha faoliyat turlarida faol ishtirok etishiga, maktabgacha yoshdagi bolaning faol shaxsiga bo‘lgan ehtiyojiga, yuqori darajadagi aloqa va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga yordam beradigan asosiy omillardan biriga aylanadi.

Iqtisodiy savodxonlik asosiy elementlari

Shartlarining rivojlanishi nafaqat maktabgacha va maktab bosqichlarining uzluksizligini amalga oshirishga yordam beradi, balki bolalar bog‘chasi o‘quvchilarini maktabda muvaffaqiyatli o‘qitish uchun asos yaratadi.²

Maktabgacha ta‘lim davlat ta‘lim standartini amalga oshirish sharoitida bolaning iqtisodiy savodxonligini shakllantirish uchun asos sifatida:

* maktabgacha yoshdagi bolalarning moliyaviy va matematik savodxonligini shakllantirish;

* maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq faoliyatini shakllantirish;

* inson qadr-qimmatini hurmat qilon asosida boshqalar bilan ochiq, hurmatli va samarali munosabatda bo‘lish.

Iqtisodiy jihatdan savodli shaxs-bu dunyoni boshqaradigan va ijtimoiy qadriyatlar, umidlar va manfaatlarga muvofiq harakat qiladigan shaxs.

Iqtisodiy savodli shaxsning asosiy belgilari: bu mustaqil, bilimdon va odamlar orasida qanday yashashni biladigan, ma‘lum fazilatlarga, asosiy vakolatlariga ega bo‘lgan inson³.

Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish quyidagilar bilan bog‘liq.

- Bilim olish;
- Bilim va ko‘nikmalarni qo‘llash
- Bilim va ko‘nikmalarni baholash
- O‘z-o‘zini rivojlantirish.

Xalqaro ta‘lim standartlari uchta asosiy savodxonlikka rivojlantirishga qaratilgan. Bu matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy va o‘quv savodxonligi.

Iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish bosqichlari:

So‘ngi yillardagi tadqiqot natijalariga ko‘ra bolalar bilan 4-5 yoshdan boshlab pul haqida suxbatlasha boshlash zarur. Qanchalik erta boshlangan iqtisodiy ta‘lim ularga pulga nisbatan

¹ Gershunskiy, B. S. XXI asr uchun savodxonlik / B. S. Gershunskiy // Sove

Pedagogikasi. 1990. № 4. 64 bet

² Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. O‘zbek tilining assotsiativ lug‘ati.- Toshkent: «NAVOIY UNIVERSITETI», 2019.35 b

³ PQ-3955-сон 30.09.2018. Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-3923110?ONDATE=15.01.2022%2000>

oqilona munosabat, xarajatlarni rejalashtirish, byudjetni shakllantirish va mustaqil moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyati shunchalik tez rivojlanishiga sabab bo'la oladi.

Ota onalar esa ayni shu yoshdan boshlab farzandlariga qo'shimcha pul topish istagini uyg'otmog'i lozim. Bu shunchaki maktabda yaxshi baholar uchun rag'batdan ko'ra samaraliroq va bolada tog'ri motivatsiyani ham yaratishi mumkin. Albatta Iqtisodiy savodxonlik borasida ko'zlangan darajadagi maqsadlarga erishish uchun va olib borilayotgan ta'lim-tarbiya bola yoshiga mos bo'lishi kerak.

Maktabgacha ta'limda iqtisodiy savodxonlikni yoshga mos tadbirlar orqali rivojlantirish mumkin, bunda ehtiyojlar va istaklar, tejash, bo'lishish va oddiy byudjetlashtirish kabi asosiy iqtisodiy tushunchalarni kiritish mumkin. Muhimi, erta yoshdan boshlab moliyaviy tushunish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish uchun poydevor qo'yishdan iborat bo'lib, bu umrbod moliyaviy odatlar va munosabatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin⁴.

1-jadval:Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish mexanizmlari

Yosh chegarasi	Ta'lim
2-3	Erta bolalik davridagi ta'lim: Ehtiyojlar va istaklar, tovarlar va xizmatlar, tejash va sarflash kabi asosiy iqtisodiy tushunchalarni yoshga mos faoliyat va o'yinlar orqali tanishtirish.
3-7	Boshlang'ich ta'lim: Pul topish, byudjet tuzish va banklar va biznesning iqtisodiyotdagi roli haqida o'rgatish orqali asosiy tushunchalarga asoslanish.
8-10	O'rta ta'lim: Interfaol darslar va loyihalar orqali talab va taklif, inflyatsiya, soliqlar va global iqtisodiy muammolar kabi murakkabroq mavzularni o'rganish.
2-4	Rasmi kitoblar: Iqtisodiy tushunchalarni yosh bolalar uchun qiziqarli tarzda tanishtirish uchun rangli rasmlar va oddiy hikoyalardan foydalanish.
5-8	Kitoblar : Kattaroq bolalar uchun tadbirkorlik, tanqislik va resurslarni taqsimlash kabi iqtisodiy mavzularni o'rganadigan boyroq syujetli uzunroq hikoyalar.
4-7	Ertaklar va xalq ertaklari: Iqtisodiy xatti-harakatlar va oqibatlar haqida axloqiy saboqlarni etkazish uchun turli madaniyatlarning an'anaviy ertaklaridan foydalanish.
2	Amaliy tajribalar:
3-7	Bog'chada guruh faoliyati: o'quvchilar real iqtisodiy operatsiyalarni taqlid qilish uchun pul ishlab topadigan va sarflaydigan sinf iqtisodiyotini o'rnatish.
3-7	Dala sayohatlari: Turli sharoitlarda iqtisodiy tamoyillar qanday

⁴ Galant, I. G. Maktabgacha yoshdagi bolalarning funktsional savodxonligining tarkibiy qismi sifatida badiiy va ijodiy kompetentsiyalar // ta'lim sifatini baholashni ilmiy va uslubiy qo'llab-quvvatlash.2020. - №3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-tvorcheskie-kompetentsii-kak-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti-doshkolnikov>(дата обращения: 07.09.2022-67b

	qo'llanilishini bevosita ko'rish uchun mahalliy korxonalar, banklar yoki davlat idoralariga tashrif buyurish.
6-7	Rol o'ynash o'yinlari: "Bozor kuni" yoki "Tadbirkorlik yarmarkasi" kabi simulyatsiyalarda ishtirok etish, iqtisodiy qarorlar qabul qilishning qiyinchiliklari va mukofotlarini boshdan kechirish.
3	Ota-onalar ishtiroki:
6-7	Moliyaviy suhbatlar: Bolalar bilan oilaviy moliya, jumladan, byudjet tuzish, maqsadlar uchun tejash va xarajatlarni tanlash haqida ochiq suhbatlashish.
7	Nafaqalar va uy vazifalari: nafaqalarni bolalarga uy ishlari orqali pul topish va xarajatlarni birinchi o'ringa qo'yish muhimligini o'rgatish vositasi sifatida ishlatish.
7-9	Tejamkor bankalar: Bolalarni pulni tejash, sarflash va berish uchun toifalarga bo'lishga undash.
4	Media va texnologiya:
4-7	Ta'lim ilovalari: byudjetlashtirish, sarmoya kiritish va qiziqishni tushunish kabi moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini o'rgatadigan interaktiv ilovalar va o'yinlarni taklif qilish.
4-7	Animatsion videolar: Talab va taklif yoki banklarning iqtisodiyotdagi roli kabi iqtisodiy tushunchalarni tushuntirish uchun rangli animatsiyasi qisqa videolardan foydalanish.
5-6	Onlayn manbalar: Iqtisodiyotga oid maqolalar, viktorinalar va tadbirlar bilan bolalar uchun qulay veb-saytlar va ta'lim platformalariga kirishni ta'minlash.
5	Jamiyat ishtiroki:
7-10	Mehmon ma'ruzachilar: Mahalliy tadbirkorlar, bankirlar yoki iqtisodchilarni bolalarga o'zlarining martabalari va ishlarida iqtisodning o'rni haqida gapirishga taklif qilish.
8	Xizmatni o'rganish bo'yicha loyihalar: mahalliy ehtiyojlarni qondirish uchun mablag' yig'ish, byudjetlashtirish va resurslarni taqsimlashni o'z ichiga olgan jamoat xizmati loyihalarida ishtirok etish.
6-12	Bozorga tashriflar: Iqtisodiy operatsiyalarni kuzatish va ta'minot zanjirlari va iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'rganish uchun fermerlar bozorlarini, hunarmandchilik yarmarkalarini yoki bit bozorlarini o'rganish.

Ushbu mexanizmlarni bolalarning sinf ichidagi va tashqarisidagi ta'lim tajribasiga kiritish orqali biz zamonaviy iqtisodiyotning murakkabliklarida ishonch va malaka bilan harakat qilish uchun jihozlangan iqtisodiy savodli shaxslar avlodini tarbiyalashimiz mumkin.

MUHOKAMA

• **Bolalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning mexanizmlari samaradorligi;**

Tajribaviy o'rganish

Bolalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning mexanizmlaridan biri tajribaviy o'rganishdir. Ushbu yondashuv bolalarga real hayot sharoitida moliyaviy tushunchalar va amaliyotlar bilan faol shug'ullanish imkonini beruvchi amaliy tajribalarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Masalan, nafaqalarni boshqarish, jamg'arma maqsadlarini belgilash, soxta iqtisodlar yoki tadbirkorlik dasturlarida qatnashish va moliyaviy qarorlar qabul qilishni taqlid qiluvchi faoliyat bilan shug'ullanish. Tajribaviy o'rganish iqtisodiy tamoyillarni amaliy tushunish va qo'llashni rivojlantiradi, bolalarga katta yoshda olib boradigan muhim moliyaviy ko'nikmalar va munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

O'yinga asoslangan ta'lim

Maktabgacha ta'limda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning eng samarali mexanizmi, o'yinga asoslangan ta'limdir. O'yinga asoslangan ta'lim xayoliy o'yin ssenariylari orqali bolalar tabiiy ravishda iqtisodiy tushunchalarni amaliy va qiziqarli tarzda o'rganishlari mumkin. bu yondashuv ularga ayirboshlash, taqchilik va qaror qabul qilish kabi tushunchalar to'g'risida asosiy tushunchalarni rivojlantirishga imkon beradi, shu bilan birga qiziqarli va o'quv jarayonida faol ishtirok etadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'yinga asoslangan ta'lim bir necha sabablarga ko'ra yuqori samara beradi:

1. Ishtirok etish: Bolalar tabiiy ravishda o'yinga jalb qilinadi va o'yinga asoslangan mashg'ulotlar orqali o'rganishda ko'proq jalb qilinadi va rag'batlantiriladi.

2. Amaliy tajriba: O'yin bolalarga obyektlar bilan munosabatda bo'lish va ularni boshqarish imkonini beradi, bu ularga iqtisodiy tushunchalarni bevosita his qilish imkonini beradi.

3. Tasavvur va ijodkorlik: O'yin bolalarni turli iqtisodiy ssenariylarni o'rganish uchun o'z tasavvurlari va ijodkorliklaridan foydalanishga undaydi, chuqurroq tushunish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. Ijtimoiy o'zaro ta'sir: O'yin ko'pincha tengdoshlar bilan hamkorlik va muloqotni o'z ichiga oladi, bu bolalarga muzokaralar olib borish, hamkorlik qilish va muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi, ularning barchasi iqtisodiy qarorlar qabul qilishda muhim ko'nikmalardir.

5. Muhimligi: O'yinga asoslangan faoliyat bolalar tajribasiga mos keladigan, o'rganishni mazmunli va esda qolarli qiladigan real hayotdagi iqtisodiy vaziyatlarni aks ettirish uchun moslashtirilishi mumkin.

6. Hissiy rivojlanish: O'yin orqali bolalar, shuningdek, iqtisodiy muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilishda muhim bo'lgan empatiya, chidamlilik va o'zini o'zi boshqarish kabi muhim ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin.

Umuman olganda, o'yinga asoslangan ta'lim maktabgacha ta'lim muassasalarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning kuchli mexanizmi bo'lib, bolalar asosiy iqtisodiy tushunchalarni rivojlanishga mos va zavqli tarzda faol o'rganish, tajriba o'tkazish va o'zlashtirishi mumkin bo'lgan muhitni yaratib beradi.

Xulosa

Maqolada iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish va yoshlikdan moliyaviy tushunchalarni tushunishda erta bolalik davridagi ta'limning ahamiyati o'rganildi. Shuningdek mexanizmlar samaradorligi ochib berildi:

1. O‘yinga asoslangan ta‘lim: maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yin orqali yaxshi o‘rganadilar. Haqiqiy iqtisodiy vaziyatlarni taqlid qiluvchi o‘yinlar va tadbirlarni o‘z ichiga olish, masalan, do‘kon ochish yoki sinfda mini-iqtisodni boshqarish, asosiy iqtisodiy bilimlarni shakllantirishga yordam beradi.

2. Hikoya va ko‘rgazmali qurollar: Yoshga mos keladigan hikoyalar va rasmlar, jadvallar va grafiklar kabi ko‘rgazmali qurollardan foydalanish murakkab iqtisodiy tushunchalarni soddalashtirishi va ularni yosh bolalar uchun qulayroq qilishi mumkin.

3. Haqiqiy hayot tajribalari: Mahalliy korxonalar, banklar va bozorlarga sayohatlar nazariy tushunchalarni real dunyo ilovalari bilan bog‘laydigan amaliy o‘rganish tajribasini taqdim etadi va iqtisodiy tamoyillarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

4. Rol o‘ynash: Bolalarni turli ssenariylarda xaridor, sotuvchi yoki qutqaruvchi kabi turli rollarni o‘ynashga undash, ularga iqtisodiy rollar va mas‘uliyatlar haqida o‘rgatish bilan birga, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Iqtisodiy savodxonlik asoslarini yaratishda erta bolalik davridagi ta‘lim hal qiluvchi rol o‘ynaydi. O‘yinga asoslangan ta‘lim, hikoya qilish, real hayot tajribasi va rolli o‘yin kabi turli mexanizmlarni qo‘llash orqali maktabgacha tarbiyachilar yosh bolalarni asosiy iqtisodiy tushunchalar va ko‘nikmalar bilan samarali tanishtirishlariga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Qodirova F.R, Toshpo‘latova Sh.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
2. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo‘stoni. 2013 y. Darslik.
3. Kayumova.N.M. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU -2013y. O‘quv qo‘llanma.
4. F.R.Qodirova. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va va metodikasi. T- “ISTIQLOL”, 2006 y. O‘quv qo‘llanma.
5. Sh.Shodmonova “Maktabgacha ta‘lim pedagogikasi ”- T-2008
6. ”Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi(2-nashr), T- 2022 y.
7. Haydarovna, D.R. Pragmatic analysis of the linguistic concept of person-referencing deixis and pronouns referring to it in the uzbek language. Journal of Critical Reviews, 7(5), 350-354.b
8. Lutfullayeva D., Davlatova R., Tojiboyev B. O‘zbek tilining assosiativ lug‘ati.- Tashkent: «NAVOIY UNIVERSITETI», 2019.
9. Makhmudova I.I. CONDITIONS FOR DETERMINING THE LEVEL ECONOMIC EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN. Collocium- journal, 2021. № 22.45-67 b
10. Galant, I. G. Maktabgacha yoshdagi bolalarning funktsional savodxonligining tarkibiy qismi sifatida badiiy va ijodiy kompetentsiyalar // ta‘lim sifatini baholashni ilmiy va uslubiy qo‘llab-quvvatlash.2020. - №3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-tvorcheskie-kompetentsii-kak-komponent-funktsionalnoy-gramotnosti-doshkolnikov>(дара обращения: 07.09.2022).
11. Gershunskiy, B. S. XXI asr uchun savodxonlik / B. S. Gershunskiy // Sove
12. Pedagogikasi. 1990. № 4. 58-64 betlar.